

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

**КАТТАЛАРДА СУРУНКАЛИ РИНОСИНУСИТ: ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШ
ТАКТИКАСИНИНГ ТАНЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАРИ****Каримова М.М.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Риносинусит бурун бўшлиғи ва параназал синуслар шиллиқ қаватининг яллиғланиши жараёни сифатида таърифланади. Бу яллиғланиши юқумли ва/ёки юқумли бўлмаган сабаблар билан юзага келиши мумкин. Сурункали риносинусит - инсоннинг фаолиятига ва ҳаёт сифатига жиддий таъсир кўрсатадиган кенг тарқалган яллиғланиши ҳолати. Ташхис клиник бўлиб, субъектив симптомлар ва визуализация ҳамда жисмоний текширув орқали олинган объектив натижаларга асосланади. Ташхисий биомаркерлар келгусида мавжуд бўлиши мумкин. Биринчи қатор даволаш топик стероид терапияси ва физиологик эритма билан ювишни ўз ичига олади, зарур ҳолларда эндоскопик синус операцияси ҳам кўриб чиқилади. Стандарт тиббий ва жарроҳлик терапияси билан симптомларни енгилаштиришига эришилмаган бурун полиплари билан сурункали риносинусит беморларига энди биологик препаратлар тавсия этилиши мумкин, аммо ушбу дориларнинг узоқ муддатли оқибатлари ҳали номаълум.

Калим сўзлар: сурункали риносинусит, бурун полиплари, бурун эндоскопияси, параназал синусларнинг компьютер томографияси, интраназал кортикостероидлар

**CHRONIC RHINOSINUSITIS IN ADULTS: MODERN APPROACHES TO DIAGNOSIS AND
TREATMENT STRATEGY SELECTION****Karimova M.M.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Rhinosinusitis is defined as an inflammatory process of the mucosa of the nasal cavity and paranasal sinuses. This inflammation may be caused by infectious and/or non-infectious factors. Chronic rhinosinusitis is a common inflammatory condition that seriously affects human functioning and quality of life. The diagnosis is clinical and depends on subjective symptoms and objective findings on imaging and physical examination. Diagnostic biomarkers may become available in the future. First-line treatment includes topical steroid therapy and saline irrigation, with consideration of endoscopic sinus surgery when necessary. Patients with chronic rhinosinusitis with nasal polyps who do not achieve symptom relief with standard medical and surgical therapy may now be prescribed biological agents, although the long-term effects of these drugs remain unknown.

Keywords: chronic rhinosinusitis, nasal polyps, nasal endoscopy, computed tomography of the paranasal sinuses, intranasal corticosteroids.

**ХРОНИЧЕСКИЙ РИНОСИНУСИТ У ВЗРОСЛЫХ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К
ДИАГНОСТИКЕ И ВЫБОРУ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ****Каримова М.М.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Риносинусит определяется как воспалительный процесс слизистой носовой и надносовых пазух. Это воспаление может быть вызвано инфекционными и/или неинфекционными причинами. Хронический риносинусит — распространённое воспалительное состояние, которое серьёзно влияет на функционирование человека и качество жизни. Диагноз является клиническим и зависит от субъективных симптомов и объективных результатов при визуализации и физическом осмотре. Диагностические биомаркеры могут стать доступны в будущем. Лечение первой линии включает топическую терапию стероидами и промывание физиологическим раствором, с учетом эндоскопической операции на пазухах при необходимости. Пациентам с хроническим риносинуситом с полипами, которые не достигают облегчения симптомов стандартной медицинской и хирургической терапией, теперь могут назначаться биологические препараты, хотя долгосрочные последствия этих препаратов неизвестны.

Ключевые слова: хронический риносинусит, носовые полипы, эндоскопия носа, компьютерная томография околоносовых пазух, интраназальные кортикостероиды,

Сурункали риносинусит бу бурун ва унинг ёнда жойлашган синусларининг симптомли яллиғланиши бўлиб, камида 3 ой давом этади. Унинг ҳақиқий тарқалиш даражасини аниқлаш ташхис кўйишдаги қийинчиликлар сабабли мушкул, аммо баҳолар 2,1% дан 15% гача ўзгариб туради. Кўпинча у ўрта ёшдаги катталарда учрайди ва аёллар эркакларга нисбатан биров кўпроқ азият чекади. Бу ҳолат бошқа сурункали касалликларга нисбатан катта муаммо эмасдек туюлиши мумкин, аммо у уйку бузилиши, кучли чарчоқ ва депрессия билан боғлиқ бўлиб, кундалик ҳаётга сезиларли даражада таъсир кўрсатиши мумкин [2] Сурункали риносинуситнинг сабаби ҳозирча тўлиқ ўрганилмаган. Эҳтимоллий омиллар қаторига генетик мойиллик, микроб патогенлар, атроф-муҳит таъсири ва аллергия киради, аммо улардан ҳеч бири ягона сабаб сифатида қаралмайди. Сурункали риносинусит билан оғриганлар орасида астма учраши тахминан 25% ни ташкил этади, бу эса умумий аҳолига нисбатан 5 баробар юқори. Бирлашган нафас йўллари назариясига кўра, ушбу икки ҳолат ўхшаш хужайравий биология ва маълум триггерларга эга бўлгани учун кўплаб ўхшаш этиологик омилларга эга [1]

Сурункали риносинусит асосан инфекцияларга эмас, балки яллиғланиш ҳолати деб ҳисобланади. Унинг асосий патофизиологияси, эҳтимол, эпителиал тўсиқнинг шикастланиши (масалан, микроблар, аллергиялар таъсирида) ва яллиғланиш йўллариининг бузилиши бирикмаси билан боғлиқ. Туғма ҳамда ортирилган иммун тизимлар синус шиллиқ қавати даражасида дисфункция намоён қилади, бу эса кубсимон хужайралар гиперплазиясига, мукоцилар тизим клиренсининг бузилишига ва прояллиғланиш ҳолатининг шаклланишига олиб келади [3,4,5,6,7]

Атроф-муҳит омиллари, масалан аллергиялар, вируслар, ифлослантирувчилар, тамаки тутуни ва кимёвий кўзғатувчилар таъсири сурункали риносинусит (CRS) симптомларини кучайтириши ва бурун шиллиқ қаватининг сурункали яллиғланишига олиб келиши мумкин. Ҳаво сифати, хона ичида ҳам, ташқи муҳитда ҳам, сурункали риносинуситнинг тарқалиши ва оғирлик даражасига сезиларли таъсир кўрсатади [7]

Бирламчи тизимли касалликлар, масалан астма ва аутоиммун касалликлар, юқори нафас йўллариининг сурункали яллиғланиши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Бундан ташқари, иккиламчи ҳолатлар, масалан ортирилган иммун танқисликлари, беморларда сурункали ва қайта-қайта такрорланувчи инфекцияларга мойилликни ошириши мумкин.

Асосий симптомлар қаторига бурун битиши (бурун ўтмаслиги), олдинги ёки орқа томонга оқувчи бурун ажралмалари, ҳид билишнинг ўзгариши ва юзда оғрик ёки босим ҳисси киради. Юздаги ноқулайлик ўзига хос белги эмас ва айрим мутахассислар уни ташхис мезонларидан чиқариш керак деб ҳисоблайди [3]. Кўшимча симптомларга кулоқ битиши, йўтал, бош оғриғи, чарчоқ, тиш оғриғи, таъм билишнинг бузилиши ва оғиздан ёмон ҳид келиши киради. Бу симптомлар алоҳида ҳолда етарлича сезгир бўлса-да, аниқ (специфик) эмас. Шунинг таъкидлаш керакки, беморларда ўткир риносинусит (яъни сурункали яллиғланган ҳолат устига кўшилган инфекция) кузатилиши мумкин бўлса-да, кўпинча уларда юқори нафас йўллариининг узок давом этувчи инфекцияси учрайди.

Сурункали риносинуситни ташхислаш синоназал яллиғланишнинг объектив белгиларини талаб қилади. Беморда полиплар бор-йўқлигига қараб фенотипик фарқланиш даволашни белгилаши мумкин. Бурун полипларини олдинги риноскопия ёки компьютер томографияси (КТ) орқали гумон қилиш мумкин, аммо айна пайтда отоларинголог томонидан ўтказиладиган эндоскопия, айниқса майда полипларни аниқлашда, “олтин стандарт” ҳисобланади. Бурун раковиналари билан таққослаганда, бурун полиплари кўпинча сувсимон, ўсмага ўхшаш ва ярим шаффоф кўринишга эга бўлади. Бурун полиплари бўлган беморларда овоз кўпинча гипоназал (яъни бурун битгандай) бўлади ва улар юқори нафас йўллари инфекциясидан тикланаётгандек эшитилади. Аксинча, полипларсиз беморларда кўриқда кўпроқ қуюқ шиллиқ ажралмалар кузатилади. Сурункали риносинусит ва астма ўртасидаги юқори боғлиқликни ҳисобга олиб, пастки нафас йўллариининг яллиғланиш касалликларини скрининг қилиш ва кўкрак қафасини аускультация қилиш муҳим [4,6,13,14,15]

Ҳозирги вақтда сурункали риносинуситни ташхислаш учун махсус лаборатор тестлар мавжуд эмас. Биомаркерлар (масалан, қонда эозинофиллар даражаси) асосий эндотипни аниқлашга ёрдам бериши мумкин, аммо ҳозирча даволашга жавобни башорат қилиш ёки даволаш усулини танлаш учун фойдали маркерлар аниқланмаган. Сурункали риносинуситда қўлланиладиган стандарт визуализация усули — бу контрастсиз синуслар компьютер томографияси (КТ) ҳисобланади. Сурункали яллиғланиш КТда синуслар шиллиқ қаватининг қалинлашиши ёки “хиралашиши” (яъни ҳаво билан тўлмаслиги) кўринишида намоён бўлади. Оддий рентген тасвири сурункали риносинуситни аниқлаш учун етарли сезгирликка эга эмас ва уни тайинлаш тавсия этилмайди. Агар беморда аллергия ринит симптомлари (икки томонлама тоза ринорея, кўз қичиши ва аксириш) кузатилса, аллергиялогик текширув эҳтимоллий триггерларни аниқлаш ва улардан сақланишга ёрдам бериши мумкин [5,6,7]

Сурункали риносинуситнинг дифференциаль ташхисига алергик ринит, бурун перегородкасидаги деформация ва синусузал бўшлиқдаги янгича ўсмалар киради. Бурун битиши кўпинча алергик ринитда ҳам кузатилади, аммо беморларда юздаги босим хисси, сурункали риносинуситдагидек, одатда бўлмайди. Шунингдек, алергик ринитда ажралмалар кўпинча шаффоф ва сузишчан бўлади, сурункали риносинуситдаги қуюқ шилликдан фарқ қилади. Бурун перегородкасининг қисқариши бурун ўтмаслиги ва битишга олиб келиши мумкин, аммо одатда ҳид билишга таъсир қилмайди ва бурундан сезиларли ажралмалар чиқмайди. Бурун ўсмаси ҳам юздаги босим ва бурун битишини келтириб чиқариши мумкин, аммо кўпинча бир томонлама бўлади, бу эса отоларингологга тезкор муружаат қилишни талаб қилади [8,9,10,11,12]

Узоқ муддатли маҳаллий интраназал кортикостероидлар биринчи даволаш сатҳи ҳисобланади. Топик физиологик спрейлар ва ювиш усуллари сурункали риносинуситда (бурун полиплари бўлса ҳам, бўлмаса ҳам) самарали ёрдамчи воситалар ҳисобланади. Систематик кўриб чиқишда кўрсатилишича, катта ҳажмли физиологик ювишлар (шиша ёки идишда) синус бўшлиқларида физиологик спрейларга нисбатан кенгроқ тарқалади. Бу эритмалар одатда бемор томонидан тайёрланади: олдиндан аралаштирилган пакет (натрий хлориди ва натрий бикарбонати) 240 мл дистиллятланган сувга қўшилади ва кейин бурун бўшлиғини ювишда қўлланилади. Маҳаллий интраназал кортикостероидлар ҳаёт сифати ва симптомлар тезлигида сезиларли яхшиланишни кўрсатди (абсолют хавфнинг камайиши 0,20, 95% ИТ 0,02–0,38) бурун ювиш гуруҳида кичик тузли спрейларга нисбатан, бу даволаш учун 5 та беморни талаб қилади. Агар интенсив ювиш қулоқдаги босим ёки бошқа симптомлар сабабли ёмон кўриниб турса, беморлар фақат физиологик спрейдан фойдаланишни давом эттириши керак. Қўллаш усулидан қатъий назар, ювиш интраназал стероид спрейидан олдин бажарилиши керак, препаратни ювиб ташламаслик учун [9,10]

Янги тавсиялар антибиотикларни фақат сурункали риносинуситнинг ўткир обостриш ҳолатларида (бурун полиплари бўлса ҳам, бўлмаса ҳам) қўллашни тавсия қилади, ва шифокорлар ҳарорат кўтарилиши ёки кучли оғриқ бор беморларда эҳтиёткор бўлиши керак. [11,16,17,18]

Эндоскопик синус операцияси сурункали риносинуситдан азият чекаётган ва стандарт тиббий терапия самара бермаган беморлар учун самарали ва хавфсиз даволаш усули сифатида маълум. Бу кам инвазив усул нос орқали эндоскоп орқали бажарилади, ташқи кесикларсиз. Яллиғланган тўқималар, полиплар ва майда суяк бўлақлари дренаж ва синус ҳаволанишини яхшилаш учун эҳтиёткорлик билан олиб ташланади. Бир нечта тадқиқотлар эндоскопик синус операцияси синуслардаги яллиғланиш юқини камайтириш билан бирга ҳаёт сифатини яхшилаш қобилиятига эга эканлигини кўрсатган [12,19,20]. Энг муҳими шундаки, операция маҳаллий препаратларни юқори синусларга етказилишини яхшилади, бу эса узоқ муддатли назорат ва симптомларни бошқаришда муҳим аҳамиятга эга.

Бироқ эндоскопик синус операцияси бу касалликнинг асосий патофизиологиясини тўлиқ ўзгартиролмайди ва беморларга қўшимча процедуралар талаб қилиниши мумкин. Ревизия кўрсаткичлари кузатув даврига қараб 10–30% ни ташкил қилади. Бир ретроспектив кўриб чиқишда операциялар орасида ўртача интервал 4,39 йил эканлиги аниқланган. Кўпчилиқ тадқиқотлар кўрсатадики, эндоскопик синус операциясидан сўнг беморларнинг тахминан 75% симптомларида сезиларли яхшиланишни хабар беришади, ва қайта операция қилинган беморлар ҳам ҳаёт сифати кўрсаткичлари бўйича бош операцияни ўтказганлар билан ўхшаш яхшиланишни кўрсатган. Операциядан сўнг симптомларнинг рецидив хавфи омилларига оғир полип касаллиги ва астма билан бирга бўлган беморлар киради [13,14].

Сурункали риносинусит кўп омилли яллиғланишли касаллик бўлиб, катталар орасида кенг тарқалган ва уйқу бузилиши, сурункали чарчоқ ва депрессия сабабли беморлар ҳаёт сифатида сезиларли даражада пасайишига олиб келади. Касалликнинг патогенези эпителиал тўсиқнинг шикастланиши, шиллик қават даражасида иммун дисфункцияси ва ташқи триггерлар — алергенлар, ифлослантирувчилар ва микроб агентлар таъсирининг бирикмаси билан боғлиқ. Бронхиал астма билан юқори ҳамкасалиқ (тахминан 25% ҳолатларда) единий нафас йўллари концепциясини тасдиқлайди ва беморни комплекс текшириш зарурлигини кўрсатади. Сурункали риносинуситни ташхислашда яллиғланиш жараёнининг объектив тасдиқланиши талаб қилинади: бурун эндоскопияси полипларни аниқлашда “олтин стандарт” ҳисобланади, синуслар компьютер томографияси (КТ) эса асосий визуализация усули ҳисобланади; ҳозирги вақтда махсус лаборатор биомаркерлар ишлаб чиқилмаган, аммо қон сировоткасида эозинофилларни аниқлаш касалликни эндотиплаштиришга ёрдам бериши мумкин. Даволаш стратегияси босқичма-босқич амалга оширилиши керак: топик интраназал кортикостероидлар юқори ҳажмли тузли ювиш билан бирга консерватив терапиянинг асосини ташкил қилади, антибиотиклар эса фақат ўткир обостришда

кўлланилади. Эндоскопик синус хирургияси дорига қарши турмайдиган беморлар учун самарали усул бўлиб, операция қилинган беморларнинг 75% симптомларида яхшиланишни таъминлайди, аммо ревизион аралашувлар сони 10–30% ни ташкил этади, бу операция орқали касалликнинг асосий патофизиологиясини радикал ҳал этиш мумкин эмаслигини кўрсатади. Шу билан бирга, сурункали риносинуситли беморларнинг оптимал бошқаруви фенотип, эндотип ва ҳамкасалик ҳолатлар спектрини ҳисобга олган индивидуаллаштирилган ёндошувни талаб қилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Риносинусит: доказательства и опыт — (GALEN) когорта риносинусита: крупное европейское поперечное исследование хронических риносинуситов с носовыми полипами и без. Ринология 2019; 57:32–42
2. Чин CJ, Скотт JR, Lee JM. Диагностика и лечение хронического риносинусита. CMAJ. 17 февраля 2025 года; 197(6):E148-E154. DOI: 10.1503/cmaj.241101.
3. Сюй С, Рейтсма С, Ван Д.Й. и др. Основные моменты развития хронического риносинусита. Аллергия 2021; 76:3349–58.
4. Thamboo AV, Lee M, Bhutani M. и др. Канадский междисциплинарный экспертный консенсус по использованию биологических препаратов в верхних дыхательных путях: исследование Delphi. J Otolaryngol Голова и шея хирургия 2023;52:30.
5. Pynnonen M, Fowler K, Terrell JE. Clinical predictors of chronic rhinosinusitis. Am J Rhinol 2007;21:159–63.
6. Kato A, Schleimer RP, Bleier BS. Mechanisms and pathogenesis of chronic rhinosinusitis. J Allergy Clin Immunol 2022;149:1491–503.
7. Салтаги М.З., Комер Б.Т., Хьюз С., Тинг Дж.Й., Хиггинс Т.С. Лечение рецидивирующего острого риносинусита: систематический обзор. Аллергия на Дж. Риноп. 2021; 35
8. Хелман С.Н., Барроу Э., Эдвардс Т., и др. Роль аллергического ринита при хроническом риносинусите. Иммунальная аллергия Клини Норт Ам 2020; 40:201–14.
9. Дональдсон А.М., Чоби Г., Ким Д.Х. и др. Интраназальная терапия кортикостероидами: систематический обзор и метаанализ сообщаемой безопасности и побочных эффектов у взрослых. Операция на шее головы Отоларингол 2020; 163:1097–108.
10. Томас В.В., III, Харви Р.Дж., Рудмик Л. и др. Распределение местных средств в надносовых пазухах: обзор, основанный на доказательствах, с рекомендациями. Int Forum Allergy Rhinol 2013; 3:691–703.
11. Хан А., Вандеплас Г., Хуинь ТМТ и др. Глобальная сеть по борьбе с аллергией и астмой (GALEN) когорта риносинусита: крупное европейское поперечное исследование хронических риносинуситов с носовыми полипами и без. Ринология 2019; 57:32–42
12. Сидвонгс К., Калиш Л., Сакс Р., и др. Операция на пазухах и метод его применения влияют на эффективность топических кортикостероидов при хроническом риносинусите: систематический обзор и мета-анализ. Аллергия на риноп Ам J 2013; 27:221–33.
13. Смит К.А., Орланди Р.Р., Окли Г. и др. Долгосрочные показатели ревизии при эндоскопической операции на пазухах. Int Forum Allergy Rhinol 2019; 9:402–8.
14. Soler ZM, Smith TL. Качество жизни после функциональной эндоскопической операции на пазухах. Отоларингол Клини Норт Ам 2010; 43:605–12.
15. Bengtsson C, Lindberg E, Jonsson L и др. Хронический риносинусит ухудшает качество сна: результаты исследования GA2LEN. Сон (Базель) 2017;40.
16. Huang T, Zhou J, Yuan F, Yan Y, Wu D. The percentage of controlled chronic rhinosinusitis after treatment: a systematic review and meta-analysis. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2024 May;281(5):2183-2194.
17. Fokkens WJ, Sedaghat AR, Soyka MB, Reitsma S. Recent advances in chronic rhinosinusitis: pathophysiology, treatments, and outcome measures. Rhinology. 2024 Dec 1;62(6):652-658.
18. Hildenbrand T, Milger-Kneidinger K, Baumann I, Weber R. The Diagnosis and Treatment of Chronic Rhinosinusitis. Dtsch Arztebl Int. 2024 Sep 20;121(19):643-653.
19. Deng M, Fu R, Lv M, Feng Y. Dupilumab for Chronic Rhinosinusitis with Primary Nasal Polyps: a Case Report and Literature Review. J Inflamm Res. 2025 Apr 1;18:4607-4612
20. Dietz de Loos D, Lourijzen ES, Wildeman MAM, et al. Prevalence of chronic rhinosinusitis in the general population based on sinus radiology and symptomatology. J Allergy Clin Immunol. 2018;143(3):1207–1214.

Иктибос учун: Каримова М.М. Катталарда сурункали риносинусит: таъхислаш ва даволаш тактикасининг танлашнинг замонавий ёндашувлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 4(24). – Б. 649–652. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19629226>